

ČIURLIONIO ANDANTE: VIZIJA PER MUZIKĄ

Andante Čiurlionio kūryboje išsiskleidžia vaizdo tapyboje. Čia „ramaus žingsnio judėjimas“ įgyja transcendentinio veržimosi – persikėlimo į kitą lygmenį galią. *Andante* žodžio skambesys ir reikšmė (it. „einant lėtu žingsniu“) susitelkia ties intensyvinamu sąskambio ritmu, kuris tarsi „daro žingsnį – šuolį“ į poetikos ir vizualumo sferą. Kartojimosi motyvas – ritmo monotonija inicijuoja tapsmą, struktūrišką žengimą ir skrydį į visa aprėpiančią viziją. Iš tokio skrydžio aukštumų Čiurlionio kūrybos žvilgsniai tarsi pereina į kitus meno dėsnius ir simbolizmo įveiksminimą kinematografija. Todėl ramaus žingsnio prasminis kodas galėjo tapti ir lietuviškosios dokumentinės, ypač su gamta susietos kinematografijos įkvėpėju. Tai liudija lietuvių režisieriaus dokumentalisto Audriaus Stonio darbai ir jo tyrinėjimai apie peizažą lietuvių dokumentikoje. Čia svarbu pažymėti, kad peizažas Čiurlionio muzikoje irgi tapo grįžtamoju vizijos išikūnijimu jo preliuduose, kur atsiranda būtent peizažų ciklo kategorija. Peizažas viename paskutiniųjų Mažųjų peizažų cikle „Marios“ (VL 317) prabyla gelmių ir aukštumų sąveikos kalba. Taip atsiranda ypatingas vėliau XX a. pab. išsigalėsiančio baltiškojo minimalizmo bruožas – „transcendentinis peizažas“ muzikoje. Kartu su šiuo iškilusiu kinematografijos braižu kaip alternatyva niveliuojančiai sovietinei pilkumai galima kalbėti apie platų čiurlioniškąjį fenomeną ir jo gijas įvairiuose kultūros kontekstuose, ypač kine, suteikiančias jiems transcendentinio gyvybingumo sąmonę.

Raktažodžiai: Čiurlionis, *Andante*, vizija, peizažas, kinematografija, gausmas, gelmė.

Reikšmės. Itališkas žodis *andante* reiškia *einant lėtu žingsniu*. Pats žodžio skambesys ėjimo įvardijimas čia įgyja tam tikrą lignvistinį ritmą, tarytum žingsnio judesį. Jį sukelia du pirmieji skiemenys, suintensyvinantys kartojamą sąskambį: „an-dan“, kuris atsiremia į „-te“. Tokiu būdu būtent šis žodis, tapęs muzikos terminu, reiškiantis lėtą arba vidutinį tempą ir žingsnio pojūtį, („ramaus žingsnio tempu“), tampa savotišku postūmiu į kitas sferas ir į poetikos sferą. Arba ir į viziją, kurioje formuojasi suvaldytas proveržis, struktūrą žymintis ir išlaisvinantis gestas, fonas ir linija, inspiruojantis ne-

vienaprasmę meno posūkių kalbą. Šis *Andante* nevienareikšmiškumas iš muzikinės formos Sonatos antrosios dalies sąvokos atklydo ir į Čiurlionio kūrybą, ir būtent – tapybą, paskutiniojo periodo 1907–1909 brandą ir aukštumą – į Sonatų ciklus. Čia galima pasinerti į čiurlioniškųjų atradimų menų sintezės pasaulį ir jame vykstančias transformacijas. Tačiau pačioje muzikos kūryboje Čiurlionio *Andante* irgi turi, galima teigti, transcendentinę reikšmę. Jo preliudai, ypač paskutiniojo laikotarpio, taip pat alsuoja neįtikėtinomis sąveikomis, čia gimsta *vizija muzikoje* virsmai dėka „lėtų žingsnių“ į erdvę, į gausmo aukštumą ir gelmę, jų jungtyse ir atsivėrimuose. Būtent *Andante* suteikia Čiurlionio vizijoms lėto veiksmo „pasaulio sutvėrimo“ fenomeną, leidžia išsiplėsti leitmotyvinei situacijai ir užpildyti peizažą transcendencijos ženklais bei pašamonės šešėlių lygmenimis.

Pradžioje bus apsisota prie muzikos kūrinių, pažymėtų *Andante* nuoroda, ir vėliau prie dailės kūrybos sonatų dalių, kur ypatingą lingvistinio judesio žymę turintis žodis *Andante* atveda iki fenomenologijos atradimų ir muzikinių reikšmių naujos interpretacijos aspektų. Čia prasideda įdomioji „Čiurlionio kelio“ perspektyva menotyros sąvokų „susiliejamų“ lauke.

Muzika. Sonatos formos Čiurlionio fortepijoninėje kūryboje *nėra*, tačiau ji tarytum egzistuoja netiesiogiai – moduliavusi ar suskaidyta į *neatpažintus ciklus* (Rimantas Janeliauskas)¹. Taip atsiranda *quasi* sonatiniai dariniai, kuriuose šios tradicinės kvaternijos – keturių dalių ciklo bruožai įgyja kitus tarpdisciplininius erdvės ir laiko parametrus. Čiurlioniškas proveržis šia prasme vyksta ir dar kitaip – sonatos ciklą perkeliant į dailę – į tapybą, ir sukuriant alternatyvią menų kaitos ciklais dimensiją. Sonatos ciklas Čiurlionio dailėje tampa jo kūrybinės raiškos jungčių didybės epogėjumi, o muzikoje skleidžiasi jo „ląstelės“ – mažesniųjų formų – preliudų atvertys, tarp kurių dominuoja **Andante** – „ramaus žingsnio“ judėjimas, **atvedantis** jungtis į *pasaulio sutvėrimų* skliautus. Taigi Sonatos samprata Čiurlionio kūryboje transformuoja iš muzikos į dailę, ir šiame prasmių apsvėrime įvyksta simbolinis „pasaulio sutvėrimo“ gestas, *paliekantis* muzikos *Andante* (Sonatos antrosios dalies, artimos Preliudui) statusą. Ir tampantis lygmens peržengimo ženklu. Todėl

1 Rimantas Janeliauskas. *Neatpažinti Čiurlionio muzikos ciklai*. Vilnius: LMTA, 2010.

pirmiausia verta pakalbėti apie Čiurlionio Andante muzikoje – preliudo pavidalu. Juo galėtų būti keli tokie pavyzdžiai:

1. Preliudas „Paskyrimas“ Marijai Moravskai VL169 (1899) – Andante con motto
2. Mažasis veidrodinis kanonas VL 231(1902) – Andante
3. Baladė VL 272a (1905) – Andante con motto, Cantabile
4. „Tėve mūsų“ VL 260 (1904) – Andante sostenuto
5. Variacijos SEFAA ESEC tema VL 258 (1904) – I Andante
6. „Oi giria, giria“ VL 276 (1906) – Andante I, IV, V
7. Mažųjų peizažų ciklas „Marios“ – VL 317 (b) (1908) („Jūra“) – Andante
8. „Jūros preliudai“ – VL 318 (1908) – 14 preliudų, Andante – 10, 12, 14 (Andante innocente)

Kūrybos „Paskutinė vasara“, pagal Vytauto Landsbergio periodizaciją²

9. Andante Cantabile VL 155 (1898) Largo
10. „Miražas“ VL 175 (1900?) – Andante alla breve
11. „Kai aušra šviesi pakyla“ – VL 229 (1902) I Andante cantabile
12. „Sėjau rūtą“ VL 334 (1909) – Andante lieto
13. Preliudas A-dur VL 304 (1908) – Andante
14. „Sekminių muzika“ VL 337(a) (1909) – Andantino semplice
15. Fuga b-moll VL 345 (1909) – Sostenuto

Žingsnis – kilimas iš gelmės kaip čiurlioniškas Andante aspektas

Muzikoje Čiurlioniui yra reikšminga ši judėjimo tvermė, apjungianti įvairias garsų linijas ir jų įvaizdžių gelmes. Prabudinanti įvairius pustonių harmonijos lėtai slenkančius psichologinius aspektus. Todėl čia išskirsime kelis preliudus, esminiai atspindinčius Čiurlionio muzikos vizijų raiškas. Tai preliudai „Tėve mūsų“ (VL 260), „Marios“ iš Mažųjų peizažų ciklo (VL 317 (b)), „Jūros preliudai“ X, XII, XIV (VL 318), „Sekminių muzika“ VL 337 (a), „Sėjau rūtą“

2 Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. *Kūriniai fortepijonui. Visuma*. Sud.ir red. Vytautas Landsbergis. Kaunas: J.Petronio leidykla, 2004, p. 342.

(VL 334). Pirmasis tiktai yra 1904 metų, bet visi kiti – iš paskutiniojo periodo, kaip ir tapybos Sonatos – 1908, 1909 metų. Tuomet sužydi reikšmingiausi Čiurlionio kūrybos erdviniai proveržiai į transcendentalų modernizmą. Andante dailėje peržengia savo ribas, transformuojasi, tampa apibendrintu pavadinimu, reiškiančiu lėtą lygmenų sąveiką, judėjimą skliautu. Vis dėlto jis sukelia horizontalės pajautą vertikalės didybėje, leidžia skleistis ritmo – žingsnio, artėjimo simbolikai. Tuo tarpu Preliuide „Tėve mūsų“ žingsnį keičia maldos aimana. „Jūros preliuduose“ (X, XII, XIV), dešimtajame VL 327 (1909) krentančios žemyn kvartos – kvintos trijų ketvirtinių (do-sol-do), šuolis užsibaigiantis iš dar aukščiau krentančia chromatine slinktim, kontrastuoja su priešpriešiais kylančiu iš gelmių bosų linijos veržimuisi. Šios abi tėkmės neramiai sąveikauja, liejasi viena į kitą, kuria nuolatinį *sulaikytos įtampos* virsmą. Tačiau Andante nuoroda tarsi apgaubia tikslingu pagrindinio motyvo ramybės ženklų, neleidžia proveržiui išsprūsti iš krantų, tačiau pabrėžia nuolatinį grįžimą į tėkmę. Muzikoje Andante reiškia ramybės atėjimą, galimybės fenomenams pažadinimą. Tam prabyla inspiruojantis veiksnys: horizontalės ir vertikalės sąlytis, pavyzdžiui, Preliuide „Marios“ iš Mažųjų peizažų ciklo (VL 317b) Andante irgi reiškia lėtą žingsnį – kilimą iš gelmės, kontrastuojantį su erdvės aukštuma... vyksta nuolatinė skirtingų lygmenų kolizija. Čia atsiveria dar daugiau leitmotyvų, (be minėtųjų, dar fatališka triolių „tamsos fanfara“), krentančių žemyn ir sujungiančių erdvinius sluoksnius į vieną nenuspėjama kosmo-dimensiją. Tai labai vizualus muzikos įreikšminimas, naudojant erdvės palečių kalbą, melodikos tėkmių kryptingumą, šviesos-tamsos, linijos ir vertikalės simbolio ekspresijos paslaptį ir pulsą.

O štai konkrečioji ciklo „Pavasario sonatos“ Andante³ byloja vėjo erdvės skaidrumą ir malūno sparnų mostus. Visatos ritmas įsikūnija šiame rato įvaizdyje Andante – aiškus ir lengvas. Tai yra dar vienas raiškos skleidimasis į erdvę. Taip galima teigti esant archetipines Čiurlionio dailės ir muzikos sąsajas būtent per ritmą: žingsnio, mosto pasikartojimą, retorinio ar vizualinio akcento dominantes, išlaisvinančias erdvę ir jos dimensijas. Tiek preliuduose, tiek paveiksluose – Sonatų ciklo dalyse Andante tarsi sustabdo laiką, bet ir subalansuoja

3 Vytautas Landsbergis. *Visas Čiurlionis*. Vilnius: Versus aureus, 2008, p. 252.

MARIOS (MARÉS)

Andante
iš "Mažųjų peizažų" ciklo

THE SEA

Andante
from the cycle "Small Landscapes"

VL 317(b) (1908)

Andante

Fl. 8', 2', or (Terc.), Trem. (Unda Maris)

Fl. 8', 4' (or Nassat)

Quintadena 16'

Sub. 16', 8':

pp

pp

p

meno p (Schw.)

16'

3

M. K. Čiurlionis. Iš mažųjų peizažų ciklo „Marios“, II. *Andante*. 1908

proveržius, suteikiant jiems sisteminių ritminės struktūros pojūtį. Čia muzika dėka itin gerai „sustabdyto laiko“ pasireiškia (at-)minties vaizdiniuose. Aiškėja detalių sinchroniškumas, ritmo skliautų akcentai, linijų polifonija. Susiliejimai

tarsi „turi laiko“ išsiskaidyti ir tėkmė įgyti ramų pulsą. Atsiranda vietos *intonacinei ląstelei*, taip pat ir vizualine prasme. Taip „Pavasario sonatos“ Andante „pulsuoja“ kalvų su malūnais ir debesų tarp malūno sparnų kvaterniškoji rato sklaida, jos raminantis skaidrumas ir „visuma“. Tarsi persmelkia tolumą vidine pasaulio tvarka. Iš jos aiškumo gimsta svajingas, sūpuojantis dangaus judesys. Andante čia įkūniją ramaus judėjimo ciklą linijų ritminį skliautą.

Fortepijoninėje kūryboje tai lygintina su šviesiu preliudu „Sekminių muzika“ (VL 337a) iš „Paskutinės vasaros“ (V. Landsbergio periodizacija). Čia ramus tercijinis sūpavimas ir takto pradžioje impulsą suteikiantis skaidraus mažoro *arpeggio* tarsi neša erdvės pulso mostų ritmą tolyn ir vėl grįžta į savo atramas. Toks ramybę kuriantis žingsnio postūmis išplečia garso bangas į savotišką pastovumo ir gėrio bei šviesos lopšinę. Sūpavimosi raiška, atsisakius ekspresijos tiek harmonijos, tiek judėjimo atžvilgiu, yra išskirtinis Čiurlionio muzikos ramybės įvaizdis, sugrįžimas prie saugaus gamtos archetipų pasaulio. Kolizijos tarsi ištirpsta erdvėje, panyra į saldų „miego tikrovės“ būvį, susijusį su *Andante peizažu* – muzikos priartėjimo prie vizijos ir „sapno“ paradigmos. Tačiau ir ši būvį lemia „pasaulio tvarumo“ ritmo pulsas – lėtas, sūpuojantis, kylantis ar krentantis intervalo žingsnis arba linijos štrichas, fiksuojantis erdvinę, „globojančią“ virsmą, tolumą.

Čiurlionio Andante išsiskiria ypatinga horizontalės ir vertikalės sąveika. Horizontalė yra akcentuojama vertikalės mosto – akordo, kalno, bokšto, aukštumos ženklų, kas sukuria sąskambį – erdvinę perspektyvą. Muzikoje ši sąveika giliausiai pasiekama Fugoje b-moll („Žalčio“, 1909), komponuotoje sinchroniškai su „Žalčio sonata“ (1909). Fugoje tempas *Sostenuto* (sulaikytai) – adekvatus Andante, yra lėtas žingsnis – besirutuliojančios melodinės serijos tapsmas, kurio pulsas, kontinualus ir nekintantis telkia savo temines linijas į didingą visumą. Toks augimas turi stipraus proveržio dinamiką ir absoliutą veiksmę be sąstingio taškų. Andante prasmė čia vėlgi atrandama sulaikyto, lėto, bet nepavaldaus laikui žingsnio pavidalu, tačiau transformuojasi į kito intensyvesnio lygmens *apokaliptinį virsmą*. O štai tapybos *Sonatų Andante* regime tylos ir skaidrumo atvertį, o ne finalistinį bangos lūžį – kulminacinį Fugos dimensionalizmą. Čia galima konstatuoti kūrėjo intensiją „ištirpti laike“. Tai įmanoma tik esant ramiam, sulaikytam sūpuojančio judesio – sukimosi ritmui.

M. K. Čiurlionis. *Pavasario sonata. Andante*. 1907. Popierius, tempera

Andante peizažo aspektas. Šia prasme Čiurlionio *Andante* galima prilyginti kinematografijai būdingam procesualiam transcendentinio peizažo laiko pojūčiui. Kaip rašo dokumentininkas režisierius Audrius Stonys (g. 1966): „Visi elementai privalo egzistuoti tam tikroje harmonijoje, kurios neįmanoma nei apskaičiuoti, nei paaiškinti. Tai lyg sprendimas lygties su begale nežinomųjų. Pats elementų derinimo procesas primena **magijos ritualą**, nes nėra patikimos, išbandytos ir veikiančios sistemos, kuri padėtų pasiekti tą optimalų kino elementų santykį ir sąveiką (neatsitiktinai vengrų kino teoretikas Bela Balázás savo apmąstymuose apie kino specifiką pamini senąsias magų kultūras). O siekiamybė viena – ištirpdyti žiūrovą peizaže, pasiekti tą keletą akimirku, sekundžių, minučių trunkantį užsimiršimą, susiliejamą su fizinio ekrano erdvėje atsispindinčiu kino kadru“⁴. Toksai ir sulėtinto žingsnio čiurlioniškojo *Andante* tikslas – ištirpdyti laiką sūpuojančiame ritme, suteikti jam ramybės alsavimą

4 Audrius Stonys. „Peizažas ir laikas“. *Kinas*, 2020/4 (335), p. 32–39, p. 38.

ir sulaikytą galią „pasaulio posūkiui“. Taip atrandama cirkuliacija vizualume ir malūno sparnų simetrija, nešanti oro gūsių alsavimą, kviečianti gamtos pasaulį Nušvitimui. Spontaniškam kismo ritualui ir jo pilnatvei. Tvyrančio laukimo švytuoklės mostui.

Čiurlionio žodžio vizijose judėjimas yra veržimasis iš gniaužtų, yra gelmės, vandenų ir žemės – pabėgimo iš tamsos sugestija. Jis rašo: „Žinai, mažyte, sapnavau baisų sapną, labai baisų. Buvo tamsi naktis, pylė šniokštė liūtis, o aplink tuštuma, tamsiai pilka žemė. Aš bijojau lietaus, norėjau bėgti, pabėgti, bet kojos klimpo baloje <...> o lietus didėjo, su juo ir baimė... ir kada norėjau rėkti ir šauktis pagalbos, šalto vandens srovė užpildavo man gerklę. Staiga blykstelėjo pašėlusios mintis: viskas žemėje paskendo <...> viską užpylė vanduo“.⁵ Šiuo baugiu fatališku intensyvumu jau yra pasiekta kita veiksmo kategorija – apokaliptinė griūtis. Tuo tarpu Andante byloja apie subalansuotą, tačiau gal būt ne mažiau ryžtingą virsmo dramaturgiją, pasiekiamą per suvaldytą gestą, ramų žingsnį, universumui tolygų tapsmo srautą. Tokiu būdu Čiurlionio Andante galimai suvaldo virsmą, inspiruoja minimalizmą ir archetipų dramaturgijos paradigmą.

„Čiurlionio paveiksluose regime <...> voratinklio aptrauktą varpą, kurio nutilusį gaudesį vis dar girdime ausyse kaip anapus garso tvyrančią spengiančią tylą ir bet kokią muziką pranokstantį pačios tylos skambėjimą...“⁶ – taip filosofo Naglio Kardelio įvardinta Andante iš „Saulės sonatos“ patenka į vizijų atminties ekraną ir neša tėkmės eigastį tolyn už muzikos iki minties krantų. Artėjama iki naujų sinestezinių sąsajų.

Pastebėtiną įdomų ryšys tarp Čiurlionio tapybos simbolizmo ir lietuviškos dokumentinės kinematografijos. Čia irgi galima pastebėti laiko tapsmo paradigmą. Paralelinis realaus ir peizažinio laiko pojūtis susilieja vienoje tekmedėje, kuri tampa fonu – *antruoju planu*, tačiau būtent jis ima dominuoti archetipinėje sąmonėje, būtent jo giluminė struktūra – „veikianti gelmės valstybė“ užvaldo erdvę. Lūžis įvyksta nepriklausomai nuo proceso savireguliacijos. Tokius čiurlioniško Andante įvaizdžio pasekoje sukurtus filmus galima paminėti (jie

5 Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. *Apie muziką ir dailę*. Vilnius: Vaga, 1960, p. 279.

6 Naglis Kardelis. Regėti anapus vaizdo ir atvaizdo: Mikalojus Konstantinas Čiurlionis ir platoniškoji anamnesė. In: *Čiurlionis ir pasaulis*. Sud. S. Jastrumskytė. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas. 2019, p. 119–127.

ėmė rasti čia dar ankstyvuojū sovietmečiu kaip savotiška transcendencijos alternatyva sulaužytai tikrovei), tai: Henriko Šablevičiaus „Kelionė ūkų lankomis“, 1973, Vytenio Imbraso „Vandens ir vėjo fuga“, 1968, Almanto Grikevičiaus „Laikas eina per miestą“, 1966, kuris „prasideda skrydžiu virš Vilniaus bažnyčių. Kamera sklendžia nuo Katedros skulptūrų link šventų Jonų bažnyčios kryžių, per senamiesčio stogus, link šventųjų Petro ir Povilo bažnyčios. Kamera juda lėtai ir plastiškai“⁷. Ar tai ne Čiurlionio paveikslų sugestija, kurioje gimsta šis visa jungiantis judesys, tapsmas, vidinis motyvų ritmas, visuma kaip visata, kosmo tėkmė? Tai ypač ryšku ir paties Stonio filmuose, „Laiko tiltai“ (2018), „Antigravitacija“ (1995), „Kenotafas“ (2013), „Moteris ir ledynas“ (2016).

Ypatingas laiko sluoksnių, archeologijos, pasąmonės, archetipų transcendencijos pojūtis atsiveria filme „Kenotafas“ dėka vieno talentingiausių Lietuvos kino meistrų operatoriaus Audriaus Kemežio (1973-2018). Čiurlioniškasis dangaus ir žemės susijungimas realizuoja čia per savo tapsmo procesą, XX amžiaus istorijos užmaršties archeologijos gelmėse. Atsiranda tas pats ramaus ritmo žingsnis gilyn į neapskaičiuojamos visatos prasmes. Medžio šakų, kamienų, viršūnių, slenkančių debesų ir žvaigždėto dangaus metafora persmelkia čiurlioniška pajauta istorijos virsmui.

Lietuvių kinematografijoje, ypač dokumentikoje, galima išvelgti daug čiurlioniškojo Andante *laiko žingsnių*, ritmo monotonijos, archetipų dramaturgijos ir kitų, amžinybe dvelkiančių, gamtos transcendentalizmo procesų. Šis vizijinis spektras, lėtai besiskleidžiantis anapusinis simbolių pasaulis, pasiekiantis visumą per skambesio gelmes, yra tapęs tarytum lietuviškojo tautinio modernizmo ar net baltiškojo minimalizmo žymeniu. Toks prasminis pasauliui Baltiškosios civilizacijos, pagal kompozitorių Ričardą Kabelį (g. 1957), kodas ateina iš Čiurlionio vizijų, tampa praeities laiko sugražinimu per lėto žingsnio – ritmo paradigmą. Šis savotiškas, ir A. Stonio tyrinėjimuose minimas, senųjų genčių šamanų ritualas – procesualija, procesija, kartojimosi signalas, kuris iš muzikos veiksmo pereina į dailės viziją, vėliau – į kiną, yra sietinas su Čiurlionio kūrybos žvilgsnio „skrydžiu“ ir meno raiškos transformacijomis.

7 Audrius Stonys. *Peizažas lietuvių dokumentikos kine: konstravimas, reikšmė, kaita*. Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2020, p. 45.

Tiek „Laiko tiltuose“ (2018), tiek „Kenotafe“ (2013), „Moteris ir ledynas“ (2016) regime tuos gamtos transcendencijos vaizdus, išskleidžiančius savo mistiškąją tikrovę sąveikų fenomenus, kupinus nežinomybės ir gyvybės – mirties paslapčių. Lietuvos miškas „Kenotafe“ genialiu Kemežio kameros stebėjimu byloja istorijos – gamtos sankirtos gelminę egzistencinę begalybę. Ši dimensija išlieka kaip čiurlioniškoji gija, persmelkusi lietuviškąją meno mąstymą, gyvybiškai skvarbi ir XXI amžiaus antrame dešimtmetyje. Muzikos ir dailės sąveika čia yra tapusi pulsuojančia tėkme, nešančia tolyn į jau *ne-europinius* transcendentinio peizažo horizontus.

Audrius Stonys „Kenotafas“ (2013)

Kiek svarbu čia žengimas per lygmenis – žingsnis – ritmas – erdvės skleidimasis, kas jungia tapybą ir muziką? Akivaizdu, kad tai yra užkoduota Čiurlionio kūrybos dimensijoje: **muzikos tapsmas vizija**. Šis tapsmo procesas yra susijęs būtent su Andante – pasaulėkūros fenomenu, gimstančiu Sonatų lėtose dalyse, kur sustabdomas, sulėtinamas laiko žingsnis ir sudedami erdvinių gelmių akcentai. Pasaulio slėpinių architektūra ir minties archeologija įgyja skambesį paveikslų vaizdiniuose, kurie peržengia savo ribas... Skambesys išlieka susijęs su erdvės gelmės pajauta ir motyvo įženkliniu. Šis ypatingas žingsnio – gelmės laiko juostos, atminties sluoksnio ir pasąmonės darnos pajautimas yra įkūnytas Andante universumo prasmėse.

Išvados

1. Čiurlionio Andante yra jo muzikos ir ypač dailės kūryboje itin reikšmingas „tylaus pasaulio posūkio“ (T. S. Eliot) įžengimas⁸. Terminu etimologinė

8 Daniek Allbright. *Putting Modernism. Together: literature, music and painting. 1873–1927*. Hopkins Studies in Modernism: IHUP Books, 2015, p. 170.

- reikšmė – letu, ramiu žingsniu sulaikytu judėjimu – virsta visuotinos jungties ribų peržengimo *procesualija*.
2. Andante – angl. *in advance* – iš muzikos sampratos Čiurlionio kūryboje transformuojasi į dailės tapybą ir tampa „sustabdyto pasaulio laiko“ vizija. Šis tapsmas yra unikalus procesas formų varžos ir tvarumo prasme. Atsiranda prielaida kinematografijos raiškai. Ją sukelia judėjimo žingsnių trauka.
 3. Andante suteikia impulsą muzikos formų transformacijoms į transcendentinį peizažą („Marios“ VL 317 (b)) ir kitus čiurlioniškųjų preliudų, fugų, choralų vizualinius matmenis, suteikiančiais muzikai „sulėtinto laiko“ parametrus. Laiko ir erdvės tėkmė peržengia vaizdo statikos ribas.
 4. Žingsnio paradigma tampa (pa)sąmonės įvaizdžių fono sluoksnio peržengimo veiksmu.
 5. Peizažo paradigma tampa vaizdų tėkmės – ir kinematografijos gestu.
 6. Andante tampa modernių kūrybinių idėjų virsmo pradžia, „kelionės laiku“ leitmotyvu ir kitų XX a. kosmo dvasios įvaizdžių imperatyvu.
 7. Andante reikšmė kinta į tarpdisciplininį lygmenį, vizualiajame mene inspiroja kinematografo žvilgsnį.

Literatūra

1. Daniel Allbright. 2015. *Putting Modernism Together: Literature, Theatre, Music and Painting, 1872-1927*. Hopkins Studies in Modernism: IHUP Books.
2. M. K. Čiurlionis ir pasaulis. 2020. Sud. Salomėja Jastrumskytė. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas.
3. Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. 1960. *Apie muziką ir dailę*. Sud. ir red. Valerija Čiurlionytė-Karužienė. Vilnius: Vaga.
4. Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. 2004. *Kūriniai fortepionui. Visuma*. Sud. Ir red. Vytautas Landsbergis. Kaunas: J. Petronio leidykla.
5. Rimantas Janeliauskas. 2010. *Neatpažinti Čiurlionio muzikos ciklai*. Vilnius: LMTA.
6. Vytautas Landsbergis. 2008. *Visas Čiurlionis*. Vilnius: Versus aureus.
7. Audrius Stonys. 2020. Peizažas ir laikas. *Kinas 2020/4* (355), p. 32–39.
8. Audrius Stonys. 2020. *Peizažas lietuvių autorinės dokumentikos kine: konstravimas, reikšmė, kaita*. Meno daktaro tiriamasis darbas. Lietuvos muzikos ir teatro akademija.

Jūratė Landsbergytė-Becher

ANDANTE OF ČIURLIONIS: VISION AND MUSIC

Summary

In the works of Mikalojus Konstantinas Čiurlionis, the *Sonata* form and its second part *Andante* acquire other than just a musical meaning. Stepping at a *quiet pace* becomes a push into space, a rhythm – a vision of world order, restraint and a breakthrough. In paintings of sonatas, a simple musical term opens up other perspectives, signs, vital gestures of breakthrough control and protection in cycles of repetition. Thus, the transformation of *Andante* from Čiurlionis' Preludes from a vision to processuality leads to the categories of transcendental landscape and then to barely predictable cinematography. The flow of the image – the movement – the view from the bird's eye is characteristic of the symbolism of Čiurlionis' paintings, the synthesis with the soundscape and the sense of transcendence. This way, the Čiurlionian phenomenon emerges – the preludes of the landscape, both in works of art and music (for example, the cycle "Marios" [The Sea], VL 317), and the dramaturgy of the painting reaches the spaces of the metamorphosis of the Sonata. According to the philosopher Naglis Kardelis (2020), "seeing the invisible" begins to hear silence, depicting the pendulum of halted movement. As a result, Čiurlionis' works become quasi-projective for cinematography, offering the dramaturgy of archetypes and Baltic transcendentalism, minimalism, rhythm monotony, and the uninterrupted flow of suppressed steps, its celestial vault, introduction and the tailpiece, opened to the eternity of heaven. It is illustrated by works of Lithuanian documentary cinematographers, in the second half of the 20th century, struggling to come out of the Soviet era, such as Almantas Grikevičius' "Laikas eina per miestą" [Time Passes Through the City] (1966), Vytenis Imbrasas' "Vandens ir vėjo fuga" [Water and Wind Fugue] (1968), Henrikas Šablevičius' "Kelionė ūkų lankomis" [Journey Through the Fields of Nebulas] (1973), and by the unique phenomenalism of the transcendental landscape in the modern documentary, possibly owing to the unique talent of camera work by Audrius Kemežis, the cameraman of Audrius Stonys' films: "Kenotafas"

[Cenotaph] (2013) “Moteris ir ledynas” [Woman and the Glacier] (2016), “Laiko tiltai” [Bridges of Time] (2018). In „Cenotaph“, we observe this unique *visual-invisible* sound involved in the “eternity action” of the sky vaults and treetops. It can be noted that here having the openings for the “journey in time” in the Čiurlionian style landscape like the meanings of the interactions between the history and infinity of nature, the Čiurlionian genesis in contemporary Lithuanian cinematography remains alive and mysterious with its magic, full of the archetypal Lithuanian deep consciousness, still searching for the infinity and shores of existence.

Čiurlionis’ becoming in *Andante* is one of the most striking processualities; it is the movement of a quiet, restrained pace towards the mystery of these interactions. The flow of the image is both controlling the action and inspiring its transformation towards new boundless ideas of art synthesis. The revealed paradigm of the flow of the image becomes a “cinematic painting” in which the totality of Čiurlionian connections prevails.

Keywords: Čiurlionis, *Andante*, vision, landscape, cinematography, sound, depth